

УДК 628.4.02

**МЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
САНИТАРИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА
(ОПЫТ СТРАН ЕВРОСОЮЗА)**

**SOLUTIONS TO SANITATION AND
WATER SUPPLY PROBLEMS IN THE
THIRD WORLD COUNTRIES:
EXPERIENCE
OF THE EUROPEAN UNION**

©*Гонтажевская Е. Н., студентка
Нижевартовский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия*

©*Gontazhevskaya E. N., Ecology Student,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

©*Скоробогатова О. Н., канд. биол. наук,
доцент, Нижевартовский
государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

©*Skorobogatova O. N., Candidate of Biological
Sciences(PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

Аннотация. В данной статье вопрос санитарии и водоснабжения представляется как глобальная и в то же время деликатная проблема в сфере финансовых вложений, проводимых с целью профилактики водных инфекций. Явные недочеты водоснабжения и санитарии кроются в проблеме стратегии и эффективности осуществления подачи чистой питьевой воды для основной массы населения. Для достижения положительных результатов на глобальном уровне в странах Евросоюза приняты и реализуются стратегии в рамках гигиены и санитарии водоснабжения населения.

Abstract. The paper overviews the global and financially sensitive issues of sanitation and water supply in concern with preventing waterborne infections. The strategy and efficiency of clean drinking water supply withhold a number of obvious sanitation shortcomings. To positive results on a global scale, EU countries have adopted and implemented certain hygiene and public water supply sanitation strategies.

Ключевые слова: страны Евросоюза, водные заболевания, развивающиеся страны.

Key words: EU countries, waterborne diseases, developing countries.

Расширенный доступ к санитарии и питьевой воде улучшает показатели здоровья населения, а также плодотворно улучшает экономическое положение стран, оказывая тем самым исключительно благоприятное воздействие на их развитие. Актуальность данного исследования в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения заключается в решении наиболее важного вопроса системы охраны здоровья нуждающихся стран, связанного с проблемой водоснабжения и санитарии [4, 6, 7].

Несмотря на наличие простой истины, для стран третьего мира осуществление безопасного водоснабжения достаточно тяжелая проблема. Согласно последним докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от диарейных заболеваний страдает больше

детей, чем от вируса иммунодефицита человека или синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза и малярии. Помимо всего прочего, обеспечение улучшенными санитарно-техническими сооружениями и чистой питьевой водой по теоретическим расчетам может сократить распространенность диарейных заболеваний почти на 90 процентов. Однако, согласно данным доклада совместной программы Международного чрезвычайного детского фонда ООН и Всемирной организации здравоохранения (ЮНИСЕФ/ВОЗ), по мониторингу сектора водоснабжения и санитарии, на период 2010 г, свыше 2,6 млрд. человек не имели доступа к улучшенным услугам санитарии и почти 900 млн. человек были лишены доступа к улучшенным источникам питьевой воды [1, 3, 12].

Общеизвестно, что основной причиной кишечных инфекций является отсутствие безопасной воды, надлежащих санитарных условий, а также несоблюдение требований гигиены. Существует длинный перечень заболеваний вызываемых патогенными микроорганизмами, которые попадают в организм человека с водой. В том числе диарейные заболевания, которые являются наиболее распространенными и непосредственно связаны с опасной для человека питьевой водой, загрязненной пищей или отсутствием надлежащей личной гигиены [5, 9]. Существуют наблюдения, которые указывают на то, что отсутствием санитарии в мировом сообществе страдают в основном страны третьего мира. По литературным сведениям только в 2009 г более 1,5 млн. детей возрастом до 5 лет умерли в результате данного патологического состояния [3, 12].

Важно отметить, что решение проблемы водоснабжения и санитарии в развивающихся странах влечет за собой не только искоренение проблемы здравоохранения, но и существенную экономическую выгоду. Всемирная организация здравоохранения исследовала экономические выгоды от вложения средств в сектор водоснабжения и санитарии, которые выражаются в различных формах. К ним относятся: сокращение расходов медицинских учреждений и отдельных лиц на медицинскую помощь, для лиц в возрасте 15–59 лет, ежегодное увеличение периодов трудоспособности и повышение уровня посещаемости школы учащимися, экономия времени (увеличение периодов трудоспособности) благодаря упрощению доступа к соответствующим услугам и стоимость предотвращенных случаев смерти (рассчитанная на основе будущих заработков) [1-3].

Согласно последним оценкам ученых, улучшение санитарии и качества питьевой воды может снизить смертность среди детей на 2,2 млн. случаев в год. Таким образом, расширение доступа к безопасной воде и базовым санитарным услугам позволяет существенно снизить расходы на медицинское обслуживание и увеличить периоды трудоспособности [6].

Кроме того, инвестиции в мероприятия по улучшению санитарии и водоснабжения дают весьма существенную экономическую отдачу. Согласно экономической оценке Всемирного банка, отдача подобных инвестиций составляет в среднем почти два процента валового внутреннего продукта, а в отдельных странах превышает семь процентов [2, 3].

Не все страны, несмотря на очевидные выгоды решения задачи по обеспечению доступа к санитарно-техническим сооружениям и питьевой воде, поставленной в Целях развития тысячелетия, выделяют недостаточно ресурсов для осуществления этих мероприятий. Денежные ресурсы распределяются по большей части в сектор здравоохранения и образования, когда как сектор санитарии и водоснабжения имеет довольно низкий приоритет в плане направления официальной помощи на цели развития и внутригосударственных ассигнований. Корень решения многих проблем здравоохранения

третьего мира кроется в осуществлении подачи чистой питьевой воды. Решение данной проблемы значительно улучшит показатели здравоохранения населения.

Довольно крупные финансовые вложения были направлены в базовые системы водоснабжения для стран третьего мира. Базовые системы водоснабжения представляют собой услуги, предоставляемые с применением дешевых технологий, в частности ручные насосы, родниковый водосбор, системы гравитационной подачи, сбор дождевой воды, водонакопители и небольшие водопроводные сети. Базовые услуги в области санитарии означают оснащение уборными, канализационными коллекторами малого диаметра и системами удаления отходов на местах. Централизованные системы, применительно к питьевой воде, включают очистку, подачу и распределение питьевой воды и применительно к санитарии, канализационные системы и станции очистки сточных вод [1, 2].

Менее половины финансовых средств, поступающих в сектор водоснабжения и санитарии от учреждений внешней поддержки, направляются в страны с низким уровнем дохода, и лишь малая часть этих средств расходуется на предоставление базовых услуг, хотя именно в этой области она была бы наиболее эффективной для реализации проблемных задач. Многие страны разработали четкие программы обеспечения городских и сельских районов питьевой водой, чего нельзя сказать о мерах в области санитарии. Для оптимизации этих услуг важно разработать продуманную стратегию и создать эффективно действующие учреждения, способные ее реализовать. Для достижения существенного прогресса необходимо также обеспечить четкое распределение функций и обязанностей между различными учреждениями, занимающимися вопросами санитарии и водоснабжения. Многим странам удается успешно решать эту задачу. Обеспечение доступа к питьевой воде и санитарно-техническим сооружениям является одной из основных целей развития текущего тысячелетия. Однако для достижения намеченных целей на глобальном уровне и во всех регионах мира потребуются принятие наиболее действенных мер [2].

Следует отметить, что внутренние ресурсы и внешняя помощь на цели санитарии и водоснабжения не всегда направляются на удовлетворение потребностей тех, кто больше всего в них нуждается, в том числе беднейшие слои населения и группы людей, не охваченные соответствующими услугами. Существенные диспропорции наблюдаются в городских и сельских районах, когда как в последних, как правило, подача чистой воды затруднена. С 1990 г использование улучшенных санитарно-технических сооружений возросло с 35% до 45%. Несмотря на это прогрессивное начало, свыше 1,8 млрд. человек, живущих в сельских районах, до сих пор не имеют доступа к улучшенным санитарным условиям [10, 11].

Таким образом, только тщательно проанализировав и апробировав процесс можно сформулировать выводы по возможности реализации проекта. Его реализация охватывает множество параметров, связанных с особенностями и проблемами первостепенной важности для нуждающихся стран. В данном случае следует адекватно оценивать эффективность вложенных средств на водоснабжение и санитарную. Ряд стран пользуется в основном социально-экономическими обследованиями. В результате осуществления этого пути занижается приоритет количественных показателей по уровню охвата и доступа, отсутствует мониторинг процесса, отслеживание бюджета и показателей человеческого развития. Однако нехватка ресурсов для планирования мониторинга и оценки может являться одним из основных факторов, препятствующих проведению ежегодных обзоров, особенно в

развивающихся странах. Так, 17 из 38 стран-респондентов в отчетных документах указали, что они не проводят ежегодных обзоров в области санитарии или водоснабжения в городских и сельских районах. Десять из этих стран не проводят ежегодные обзоры ни в области водоснабжения, ни в области санитарии [2].

В условиях оказываемой поддержки бедным странам, в настоящее время все также актуальны многие проблемы. Не смотря на то, что 12 из 38 стран-респондентов не разработали политику в области санитарии, которая охватывала бы наиболее урбанизированные и сельские районы, в целом в области разработки и реализации стратегий наблюдаются положительные тенденции. Не решена также задача определения функций и полномочий различных учреждений работающих в области санитарии и водоснабжения. Отсутствие подготовленного квалифицированного персонала и условий, способствующих достижению результатов, может замедлить прогресс даже в тех странах, где разработаны национальные стратегии, налажено эффективное взаимодействие госучреждений и обеспечено адекватное финансирование проектов в области санитарии и водоснабжения [8]. Это связано с низким стимулом удерживания персонала.

Таким образом, среди путей решения выше перечисленных проблем отмечаются следующие меры, заключающиеся в увеличении ассигнований на санитарию и водоснабжение со стороны развивающихся стран, обеспечение сбора данных, обосновывающих экономическую целесообразность увеличения инвестиций в сектор санитарии. Немаловажно установление в плане развития водоснабжения и санитарии прописанных функций всех учреждений, связанных в этой области, а также повышение надежности получаемых данных и расширение доступа к информации.

Список литературы

1. ВОЗ/ЮНИСЕФ (2014) Прогресс в области обеспечения питьевой водой и санитарии. Обновленная информация за 2014 год. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2014. 68 с.
2. Глобальная ежегодная оценка состояния санитарии и водоснабжения в рамках Механизма ООН по водным ресурсам (ГЛААС), 2014 год: целевое использование ресурсов для достижения прогресса, 2014. 10 с.
3. Глобальная ежегодная оценка состояния санитарии и водоснабжения в рамках Механизма ООН по водным ресурсам (ГЛААС), 2010 год: целевое использование ресурсов для достижения прогресса, 2010. 90 с.
4. Кузнецова В. П., Погоньшева И. А. Изменение климата и его влияние на здоровье населения, реализация профилактических программ в Европе // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 5-12.
5. Куртукова Н. В., Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Экологические аспекты питания населения стран Европейского союза // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 13-19.
6. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза (Interaction of environment and human health: experience of the European

union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE // Разработка и реализация авторских образовательных программ: материалы научно–методического семинара (12–16 марта 2017 г.). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2017. С. 112-114.

7. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л. А. Окружающая среда - человек - социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. 62 с.

8. Скоробогатова О. Н., Семочкина М. А. Европейский опыт сохранения качества питьевых вод // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 41-47.

9. Сторчак Т. В., Погоньшева И. А., Рябуха А. В., Аришев А. И. Некоторые аспекты системы требований к качеству поверхностных вод и мониторингу водных объектов в странах Евросоюза // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 53-56.

10. OECD (2010a). Creditor reporting system. Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development. 2010. Режим доступа: <https://goo.gl/Pfxvuj> (дата обращения 10.11.2018).

11. OECD (2010b). Glossary of statistical terms. Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development. 2010. Режим доступа: <https://goo.gl/ys1v33> (дата обращения 10.11.2018).

12. WHO (2009). Global health risks: mortality and the burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, World Health Organization. 2009. Режим доступа: <https://goo.gl/8qp1MT> (дата обращения 10.11.2018).

References

1. VOZ/YuNISEF (2014) Progress v oblasti obespecheniya pit'voi vodoi i sanitarii. Obnovlennaya informatsiya za 2014 god. Zheneva, Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya, 68.

2. Global'naya ezhegodnaya otsenka sostoyaniya sanitarii i vodosnabzheniya v ramkakh Mekhanizma OON po vodnym resursam (GLAAS), 2014 god: tselevoe ispol'zovanie resursov dlya dostizheniya progressa, 10.

3. Global'naya ezhegodnaya otsenka sostoyaniya sanitarii i vodosnabzheniya v ramkakh Mekhanizma OON po vodnym resursam (GLAAS), 2010 god: tselevoe ispol'zovanie resursov dlya dostizheniya progressa, 90.

4. Kuznetsova, V. P., & Pogonysheva, I. A. (2018). Climate change and its influence on human health, implementation of preventative measures in Europe. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk, Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 5-12.* (in Russian).

5. Kurtkova, N. V., Pogonysheva, I. A., & Pogonyshv, D. A. (2018). Environmental aspects of nutrition of European union population. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 13-19.* (in Russian).

6. Pogonysheva, I. A., & Pogonyshv, D. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza (Interaction of environment and human health: experience of the

European union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE. *In Razrabotka i realizatsiya avtorskikh obrazovatel'nykh programm: materialy nauchno–metodicheskogo seminara (12–16 marta 2017 g.). Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 112-114. (in Russian).*

7. Pogonyшева, I. A., Pogonyшев, D. A., & Yakubova, L. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda - chelovek - sotsial'naya politika (opyt stran Evropeiskogo Soyuza). Nizhnevartovsk, Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika. 62. (in Russian).

8. Skorobogatova, O. N., & Semochkina, M. A. (2018). European experience of maintaining quality of drinking water. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 41-47. (in Russian).*

9. Storchak, T. V., Pogonyшева, I. A., Ryabukha, A. V., & Arishev, A. I. (2018). Certain requirements to surface water quality and monitoring of water bodies in the EU. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk, Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 53-56. (in Russian).*

10. OECD (2010a). Creditor reporting system. Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development. 2010. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/Pfxvvj> (data obrashcheniya 10.11.2018).

11. OECD (2010b). Glossary of statistical terms. Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development. 2010. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/ys1v33> (data obrashcheniya 10.11.2018).

12. WHO (2009). Global health risks: mortality and the burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, World Health Organization. 2009. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/8qp1MT> (data obrashcheniya 10.11.2018).

Ссылка для цитирования:

Гонтажевская Е. Н., Skorobogatova O. N. Меры решения проблем санитарии и водоснабжения в странах третьего мира (опыт стран Евросоюза) // Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 33-38.

Cite as (APA):

Gontazhevskaya, E. N., & Skorobogatova, O. N. (2018). Solutions to sanitation and water supply problems in the third world countries: experience of the European Union. *In: Interaction of environment and human health: experience of the European Union. Nizhnevartovsk, Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 33-38. (in Russian).*

